

НАШ ДОМ — РОССИЯ

Кулмуродова Феруза Тўймурод қизи

Навоий вилояти Навбахор тумани 8-мактаб рус тили фани ўқитувчиси

Аннотация: «Наш дом — Россия» (НДР) — российская политическая партия под председательством премьер-министра России Виктора Черномырдина в поддержку политического курса Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина существовавшая в 1995—2000 годах, войдя в состав «Единой России». До принятия в 2001 году Федерального закона № 95 «О политических партиях» — юридически именовалось Всероссийским общественно-политическим движением «Наш дом — Россия».

Штаб-квартира располагалась в Москве, пр. Академика Сахарова, д. 12, ныне Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации^[5]. Выражала интересы сложившейся в 1990-е годы административно-хозяйственной номенклатуры и отчасти представляющая взгляды региональной элиты страны. Являясь, по сути, политическим оформлением авангарда представителей новейшего либерального реформаторства в посткоммунистическом обществе, на протяжении своего существования считалась партией *номенклатурного центра*^[6]. Среди основных приоритетов деятельности НДР — идеи центризма, эгалитаризма и умеренного традиционализма (возможность и необходимость сохранения и использования наилучших культурных и социальных традиций в истории России). Согласно Уставу организации, движение строило свою деятельность «на основе принципов ответственности и опыта»^[7]. Владимир Рыжков, бывший член НДР, указывает на демократичность движения: «„Наш дом — Россия“ в Думе вместе с „Яблоком“ всегда голосовал <...> мы всегда голосовали <...>

против коммунистов и Жириновского. И мы были демократическая фракция <...> Тогда мы строили демократию»

Движение создавалось как всероссийская общественная организация, призванная обеспечить взаимосвязь общественных групп различного социального происхождения с институтами власти в области политических отношений с целью совместного участия в политической жизни общества. Другой причиной появления НДР политологи называют тенденциозное стремление Ельцина сформировать к очередным парламентским выборам двухпартийную систему власти, в которой в качестве одного из компонентов будет участвовать такого рода организация. Это подтверждается словами самого Президента: 25 апреля 1995 года на встрече с депутатской группой «Стабильность» он заявил о том, что в рамках подготовки к выборам отдал поручение Председателю Правительства Виктору Черномырдину и председателю Государственной Думы Ивану Рыбкину создать два политических блока, которые в будущем явились бы субъектами планируемой системы, — *правоцентристский* и, соответственно, *левоцентристский*^[9]. В тот же день о своём намерении создать и возглавить избирательный блок правоцентристов заявил Черномырдин. Позже Движение было официально зарегистрировано в качестве политического объединения государственными регистрационными органами.

12 мая 1995 года в Киноцентре на Красной Пресне состоялся учредительный съезд движения. Был заслушан доклад Черномырдина и прения по нему, принято постановление о создании движения и его устав, избран председатель, два его заместителя, совет движения и ревизионная комиссия, обнародована политическая декларация. Все мероприятие (вместе с перерывом на фуршет) продлилось три с половиной часа^[10].

В мае — июне 1995 года в качестве коллективных членов в НДР вошли Партия российского единства и согласия (ПРЕС), Союз землевладельцев России, думские депутатские группы «Стабильность» и «Россия», партия «Левша», Союз социально-прогрессивных сил «Радуга», а также множество общественных и корпоративных организаций. Однако в конце августа ПРЕС, «Стабильность» и «Россия» покинули НДР в знак протеста против игнорирования их интересов при формировании общефедерального выборного списка движения^[9].

В августе — сентябре 1995 года на прошедшем в 2 этапа втором съезде НДР были приняты предвыборная платформа движения (12 августа) и программа (2 сентября), а также сформирован (2-3 сентября) общефедеральный список на выборах в Государственную думу 2-го созыва. Первую тройку списка составили В. С. Черномырдин, кинорежиссёр Н. С. Михалков, генерал-лейтенант Л. Я. Рохлин^[9].

17 декабря 1995 года на выборах в Государственную думу 2 созыва получила 10,13 % голосов избирателей, проведя по партийным спискам 45 депутатов и 10 по одномандатным округам сформировав одноименную фракцию НДР. В состав фракции вошли учёные Жорес Алфёров и Григорий Галазий, театральная режиссёр Галина Волчек, жена первого мэра Санкт-Петербурга Людмила Нарусова, Николай Травкин и другие.

Использованная литература:

1. *Коргунюк Ю. Г.* Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие / Ю. Г. Коргунюк, С. Е. Заславский. — Москва : ИНДЕМ, 1996.
2. *Попов А. М.* Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 1993 и 1995 гг. : некоторые аспекты политической борьбы партий. — Вологда : [б. и.], 1999.
3. *Коргунюк Ю. Г.* Становление партийной системы в современной России / Фонд ИНДЕМ, Московский гор. пед. ун-т. — Москва : [б. и.], 2007.